

Paisagens em Branco: O Haikai Performático de Sachiko Abe

Valeri Carvalho,
artista-pesquisadora,
Doutora em Artes Cênicas pela UNIRIO

Folhas tamanho A4, uma tesoura, uma mulher, um vestido, um espaço — branco. O silêncio é cortado pelos sons da tesoura ritmada em seus trajetos pelo papel. A repetição visual da mastigação também é hipnótica. A frieza do metal é como água fresca que vai serenando a intensa transformação dos retângulos em fios de 1 a 0,5 mm de espessura. A artista japonesa, Sachiko Abe, está imersa em um mar desfiado de espumas brancas, em processo de liberação e purificação, cujas profundezas somente são acessíveis pelo esvaziamento de quem contempla.

Sachiko desfia blocos de sentimentos, pensamentos, memórias, desemaranhando linhas para emaranhá-las em novas conexões. Os tufos de papéis finíssimos vão criando paisagens. Ao se desprenderem, a gravidade os recoloca no mundo, preenchendo o silêncio com possibilidades, fluxos livres, móveis — o que estava coeso se fragmenta para que o ar possa passar e, quem sabe, dançar.

Em 1995, em um momento de colapso mental, Abe fez do papel a sua âncora na realidade. É fascinante notar que algo tão leve tenha passado a sustentá-la em seus processos de reconexão interna e externa. Assim, cada fio pode ser visto como um cordão umbilical, atando sua alma ao corpo e ao mundo, para que não desvanecesse em seus próprios emaranhados sob a pressão de uma sociedade que associa o Ser à função.

A performance *Cut Papers* foi realizada pela primeira vez em Nova York, em 2004, no MoMA PS1. Desde então, passou por 22 cidades e 11 países, destacando-se as Bienais de Liverpool (2010) e Sydney (2012). O processo de criação desta performance iniciou-se com a sua internação, aos 20 anos, em uma clínica psiquiátrica no Japão. Foi nesta ocasião que começou a cortar papéis em tiras ultrafinas; a atenção exigida no processo organizava seu caos interior. Em suas próprias palavras:

O ato de cortar é um exercício constante através do qual organizo e estruturo meus pensamentos aleatórios. O ritmo da tesoura, a finura e o comprimento da tira de papel correspondem ao processo do meu pensamento

e ao seu efeito no corpo. Embora seja essencialmente pessoal, 'Cut Papers' é uma prática necessária para que eu formule minha relação com o mundo externo. [1]

Da mesma forma que os fios ocupam mais espaço que as folhas, sua obra se multiplica em camadas críticas. Sua ação obsessiva projeta suas forças internas em luta entre si e com realidades sociais claustrofóbicas, transformando a clínica psiquiátrica em espaço de autorecriação e ação subversiva.

Cut Papers #13, 18ª Bienal de Sidney (2012), Cockatoo Island

Ao longo da minha carreira artística, meu foco principal tem sido a questão da identidade, na qual os indivíduos são categorizados como o que são pela forma em que atuam na manutenção da maquinaria econômica. No processo de explorar meu desconforto essencial contra essas condições sociais, iniciei o ato de cortar papéis. [2]

Papéis sociais sólidos vão se tornando fios frágeis, talvez trágicos, invisíveis nos romances, tão efêmeros e fugazes quanto a própria vida. O branco é um elemento fundamental; afinal, os ossos são brancos, são a estrutura oculta do corpo — o invisível que irá se desintegrar dentro da terra. Como poderia, então, uma identidade ser fixa, a não ser que seja pregada, sistematicamente, na cruz da lógica mercadológica da criação do Ser-produto? Não seria isso uma não-existência, uma fantasmagoria que prende a pessoa a uma não-vida? Fantasmas são muitas vezes associados ao branco.

O Haikai Performático: Paisagens em Branco para o Ser e o Outro

A obra de Sachiko Abe pode ser lida como um haikai performático: uma prática que cria paisagens complexas a partir da simplicidade extrema, tal como o reflexo de um lago, cuja superfície guarda águas mais profundas. Um ato aparentemente improdutivo e exaustivo ganha tessitura abismal e múltipla, guarda silêncios e os presentifica a partir de uma ação mântica e hipnótica.

A dissolução entre objeto e sujeito é um dos fundamentos da filosofia zen, experiência que pode conduzir ao Satori. Na cultura japonesa, o haikai se torna um exercício de presença e iluminação (Satori). É a apreensão do átimo de tempo que é eterno em si, movendo-se entre paradoxos (liga presente, passado e futuro no tempo indefinível, mas presentificável): onde o mistério é iluminado sem, contudo, perder sua sombra.

Assim como o calígrafo corta o branco do papel com a tinta para criar o Kanji — onde cada traço é um caleidoscópio de imagens ontológicas — Abe fragmenta o papel para criar paisagens para o Ser e permitir que o Outro também seja. Ainda que imersa na mais profunda solidão, o outro se faz presente na partilha do vazio. Realiza-se, assim, o conceito de Sabi: a beleza da solidão e do despojamento, ligada à tradição poética que encontra em Matsuo Bashō um de seus maiores expoentes. No universo de Abe, o caminho para dentro de si revela-se, finalmente, como o único caminho para o todo.

Referências:

[1] e [2] (citações) ABE, Sachiko. Sachiko Abe. Waugh Office. Disponível em:
<https://www.waughoffice.com/sachiko-abe>

MY MODERN MET. Artist Cuts a Meditative Fortress of Paper Strips. Disponível em:

<https://mymodernmet.com/sachiko-abe-cut-papers-13/>

BASHŌ, Matsuo. O caminho estreito para o norte (Oku no Hosomichi).

SUZUKI, D. T. Introdução ao Zen-Budismo.

ABE, Sachiko. Cut Paper #18. Performance realizada no FRAC Franche-Comté, Besançon, França, 2015. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=QDA4K2j6RIM>